

THE RELATIONSHIP OF A PERSON TO WORK IN RUSSIAN PHRASEOLOGY

Russian phraseology considers the attitude of a person to work based on the material of the Explanatory Dictionary of the Russian Language by S.I. Ozhegov and N.Yu. Shvedova. The article analyzes phraseological units with positive and negative connotations, expressing an assessment of diligence, skill, diligence or, conversely, laziness, negligence and idleness. The types of metaphors (material, zoomorphic, anthropomorphic), the historical context of the semantics of phraseological units and their role in the translation of cultural values are revealed. Special attention is paid to the question: is the Russian person lazy? Based on the analysis, it is concluded that the ideal of diligence dominates in Russian linguistic culture as a moral norm and the basis of national character, where laziness is condemned as a deviation.

Key words: *russian phraseology, attitude to work, diligence, laziness, evaluative connotation, cultural values, metaphors in phraseological units, national character, semantic analysis.*

Аксенова Ксения Александровна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Магистрант.
E-mail: aksenovakseniak@gmail.com

Aksenova Ksenia Aleksandrovna.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Undegraduat student.
E-mail: aksenovakseniak@gmail.com

Курмакаева Нина Петровна.
Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru

Kurmakaeva Nina Petrovna.
Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru

УДК 811.161.1+81'282
DOI: 10.5281/zenodo.18071242

А. М. Листова © 2025
*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
(Научн. рук. — канд. филол. наук А. Б. Кокконова)*

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЛЕВАНИЯ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ (на материале архангельских говоров)¹

Статья посвящена этнолингвистическому анализу общерусских и диалектных лексем, входящих в семантическое поле «плевание», в народной культуре Архангельской области. В задачи работы входит анализ выделенных лексем, описание связанных с ними верований, обрядов и традиций, а также определение их роли в местной языковой картине мира. На основе материалов «Архангельского областного словаря» и полевых записей рассматриваются магические и лечебные функции слюны, отражённые в диалектной лексике и ритуальной практике. Показано, что плевание выступает значимым компонентом защитных и вредоносных обрядов, а также связывается с символикой левой стороны и повторяемостью магических действий. Исследование выявляет семантические особенности глагольных и именных единиц, формирующих семантическое поле «плевание».

Ключевые слова: *этнолингвистика, плевание, слюна, архангельские говоры, народная магия, диалектная лексика.*

Исследования в области этнолингвистики позволяют рассмотреть связь языка с различными этническими факторами: народной культурой, особенностями народной жизни, творчества и менталитета, а также их взаимодействие в функционировании того

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФ (номер проекта №23-18-00027 от 15.05.2023 г. Архангельский областной словарь: вып. 24, 25, 26).

или иного языка. Этнолингвистика дает возможность подробно изучить языковую картину мира жителей разных регионов, а также проследить особенности влияния этнокультурных и этнопсихологических факторов на развитие языка. В этом контексте она выступает одним из важнейших инструментов реконструкции мировоззренческих представлений, закрепленных в лексике и устойчивых сочетаемостях конкретной местности, а также позволяет выявлять глубинные механизмы формирования семантики лексических единиц, отражающей развитие и опыт народа. Так, Н. И. Толстой обращает внимание на то, что «...язык как средство обращения и как одна из важнейших форм этнической (племенной, народной, национальной) культуры, как средство ее определения и поэтического выражения оказывается в доминантной позиции» [5, с. 182], то есть является основным предметом исследования вне зависимости от того, какой именно аспект народной жизни изучается. Учитывая, что различные элементы языковой системы в говорах развиваются отлично друг от друга, мы можем проанализировать культурно-языковые особенности отдельно взятой местности и при этом подробно рассмотреть функционирование интересующего слова, корня и т. д.

Плевание представляет собой естественный физиологический процесс. Человек на протяжении всей своей жизни естественным образом сталкивается с телесными жидкостями, которые в народной культуре часто наделяются особыми свойствами. Уже в традиционных представлениях восточных славян телесные выделения человека воспринимались как значимые носители энергии, жизненной силы и личной сущности индивида. Слюна в народном сознании воспринимается, с одной стороны, «как носитель жизненных сил человека, а с другой — относится к числу нечистот» [2, с. 223], вследствие чего процесс плевания приобретает магическую семантику. Данное двойственное восприятие делает слюну особенно значимым, и одновременно с этим широкоупотребимым вследствие простоты извлечения, элементом в магических обрядах, поскольку она одновременно обладает потенциалом и для защиты, и для нанесения вреда. Цель работы — рассмотреть этнолингвистический аспект плевания и выявить семантические особенности употребления лексем, составляющих семантическое поле плевания, характерные именно для архангельского региона. Исследование проводится на материале «Архангельского областного словаря», его электронной и бумажной картотеки и полевых записей, собранных в диалектологических экспедициях. Таким образом, оно опирается на широкий массив эмпирических данных, позволяющих реконструировать реальное функционирование соответствующих лексем в Архангельской области.

А. Е. Зимбули в статье «Философия плевка» задается вопросом: «Какое именно переживание, душевное волнение побуждает здравомыслящего человека швыряться в направлении кого-то слюной?» [3, с. 158]. В размышлениях об этом он склоняется к тому, что в человеке в этот момент преобладают все же «негативные состояния» [там же]. Однако в народной культуре мотив плевания могут быть совершенно иными. Слюна, как и прочие телесные жидкости (пот, кровь, слезы и т. д.), сохраняет в себе энергию человека и при занятии колдовством может выступать и как средство нанесения вреда, и как оберег от нежелательного вредоносного влияния. В связи с этим мы часто можем встретить плевание в том или ином проявлении (проговаривание действия с использованием той или иной лексемы, звукоподражание) в текстах заговоров: *«Шла лиса позади леса от огнища, от пожарища, от всей красноты, где лиса лизнет, весь пожар слизнёт, плюнет, дунет, худо будет». Наговаривать заговор очерчивая безымянным пальцем вокруг ожога. Затем плюнуть, дунуть. Повторить 3 раза. ШЕНК. ВП. Рóдица ребёнок, будеш мýть, завёртываши ф пелёнки, пелёнку в зубы возьмёш и тут слова и говориши: «Не самá мáти родила, не самá мáти носила, самá грýжу загрызала, загрызала, зайедала, заговаривала: тфу, тфу, тфу, ключь в море, замок ф поле», до трёх рás скáжэши, аминь, вот ы фсé. МЕЗ. Бч.*

Однако наибольшей магической силой наделяется не проговаривание действия, а само действие, поэтому в момент применения заговоров необходимо произвести процесс

плевание. В системе народных убеждений именно это действие служит символическим актом передачи энергии, замыкания магической формулы или изгнания вредоносного начала. Поэтому большинству подобных ритуалов плевать нужно именно после произнесения магических слов для закрепления проговорённого и наделение ритуала энергией через слюну колдующего: *Закосьнику, прикосьнику, йеретикю, клеветнику, йему вод не сходить, смоль не выпить, моего кося не сломать; как с дерева роса, так с раба божьего (имярек) худоба и чехота (заговор). Эти слова скажете и плюнуть надо на сторону на пустый лес. ПИН. Трф. А во: пальцы крестом, напокосок: Кукіиш ты кукіиш, Чевó ты мне купиш, Куплю топорок Засіць пёсий сосок. Отныне векоф аминь. Тпу-тпу-тпу через лево плеще три раза плюнь (заговор сводит наросты на глазу. Например, папиллому или ячмень). КАРГ. Крч.*

Но также, в более редких случаях, плевание может встречаться также и как один из промежуточных этапов многоступенчатого ритуала. Например, как в одном из заговоров от сглаза: *С гоголя - вода, с терема - роса, с раба Божия (имя) - всяка хударьма, порча, уроки, прикосы, високосы! Подите старому хозяину под пята! Откуда пришли, туда и пойдите. От злых людей пришли, пойдите в темный лес, под пень, под колоду, грызите гнилое дерево. Во веки веков. Аминь. (Прочитать 3 раза над водой, которой собираетесь лечить, 3 раза поплюйте). Какое слово не договорила, какое переговорила, будьте мои слова крепки, лепки! Вот вам ключ и замок! Во веки веков. Аминь. (Воду сначала попить, лишь потом больного сверху обкатить. Девушку - к себе лицом, парня - от себя, при этом стой глазами на восток). ПИН. Нхч.*

Нельзя здесь не упомянуть о том, что не только сам процесс выплевывания слюны изо рта может выступать как связанное со слюной действие. В некоторых ритуалах важно проглатывание слюны, смачивание ею или другие производимые с этой телесной жидкостью манипуляции. Это свидетельствует о широте спектра действий, связанных со слюной, каждое из которых обладает собственной символикой: *«Дару — жаба, дару — жаба, дару — жаба», глотнуть сліну и сказать «аминь». ПИН. Яв. Гдэ скобу захватывать — вот так надо слінкой (слюной): Сколькó за скобу хватакóф, стóлько на вас хвалы, почёту, здорóвья, — проведёш. ПИН. Ёр.*

Так как в ритуалах очень часто используется плевание, сами слова с корнями *плев-/плюн-* в архангельских говорах приобрели семантику занятия магией. В разных контекстах под этим может подразумеваться проведение защитных ритуалов, лечение от вредоносного воздействия (сглаза, порчи), произнесение магических заговоров с последующим процессом плевание и колдовства в целом. Частотность употребления лексем с корнями *плев-/плюн-* в обозначенном значении демонстрирует закрепление соответствующей семантики в повседневной речи современных носителей архангельских говоров, что свидетельствует о глубокой интегрированности магических представлений в их языковую картину мира: *Мóэт, кто и плюнет, фтихаря и шпчет, и поплюёт (чтобы все было хорошо). ВИН. Брк. Оні предлагáli: давай мы тебе поплюём, порча наведёна, дак мы выполощели крушку-ту, а цыганки просто вымокчи чё-то хотели с нас. ПИН. Нхч. Поплюёт или даст чевó поийсь, вот конфетину даст с шопотком - и фсе; ну, шопотки, говорят, ненадобуго (о народной магии в любовных делах). КОН. Твр. Заплюю: «Щука нойо, вода мойо» (фольк., заговор). НЯНД. Лм. Заколодовáli - навёрно ф притвор наплевали (шутка). ПИН. Ёр.*

Частотность использования в архангельских говорах глаголов с корнями *плев-/плюн-* в значении занятия магией подтверждается наличием устойчивых сочетаний, имеющих сходное значение. Сочетание СЛОВО ПЛЕВАТЬ встречается в контекстах, отсылающих нас к народной магии, и имеет значение 'колдовать, шептать заговоры, усиливая их действия с помощью плевков'. *Старухи слово плевали, прямо пёчи шопчет чевó-то. ШЕНК. УП.*

Дополнительными магическими свойствами характеризуется плевание через левое плечо. Обычай плевать именно в левую сторону глубоко укоренился не только в

архангельском регионе, но по всей территории страны: «Левое считалось причастным к демонической сфере и вместе с тем эффективным средством противодействия нечистой силе и защиты от нее... В магической практике как лечение, так и наведение порчи устойчиво связано с левой стороной» [5, с. 235]. Это говорит о том, что плевание налево можно рассматривать как один из наиболее устойчивых и широкоупотребимых символических жестов, направленных на нейтрализацию вреда, изгнание нечистых сил или предотвращение негативных воздействий. Такое активное обращение носителей архангельских говоров к этому жесту связано с народными поверьями о том, что на левом плече у человека находится нечистая сила, которую таким образом стараются отогнать: *Ты́ только говори́: А́нгел мо́й, сохрани́тель мо́й, сохрани́ мою́ ду́шу, скрепи́ се́рце моё. Вра́к сотона́, откачнись от меня́! - И плю́нуть, говори́т, налево. Ничего́ не бо́йся, то́лько э́ту, говори́т, моли́тву. ПИН. Кшк. Плю́нут инь́йе за плечо́ за лево́йе: ва́ше само́ к вам пристало́. Кукíшкy (сделают) и тудá поставят (сзади за спину). КАРГ. Лким.* Однако встречаются и обратные верования, якобы на левом плече находится именно ангел, так что в этом случае плевание через левое плечо может даже навредить человеку: *А во́т говори́т, нельзя́ плева́ть через лево́йе плечо́. Там ангел-храни́тель стои́т, вы и йему́ плюёте, да. Што нельзя́ йево́ обижа́ть. ШЕНК. ВП.*

Также в полевых записях был обнаружен контекст, в котором информант побуждает своего собеседника плюнуть через левое плечо, употребляя при этом глагол *плева́ть* одновременно и со значением охранительного магического действия, и в значении безразличного отношения к кому-н, чему-н. *Ну и насра́ть большо́ую кучу́ - плю́й на фсе́ че́рез лево́йе плече́. ПИН. Ср.*

Для усиления магического действия и закрепления наложенного с помощью заговора эффекта также используется многократная повторяемость произведения процесса плевания или воспроизведения звукоподражания *тьфу*. Использование звукоподражания является словесным аналогом плевания, позволяя воспроизвести действие без фактического выбрасывания слюны. Удваивание, или, чаще всего, утраивание звукоподражания, связанное с исходящим из христианства магическим и/или божественным восприятием числа «три», чаще всего используется именно при защите от вредоносного влияния и нацелено на преумножение охранительных свойств: *Сходи́ли на у́лицу-то, зарумя́нились, тьфу́-тьфу́-тьфу́, чю́р бы не уро́к! ПИН. Яв. Я на глаза́ опера́цию де́лала. Зре́ние упало́. Щяс фсе́ ви́жу хоро́шо, тфу-тфу-тфу́, штоп не изуро́чить. КОТЛ. Хрт. Лю́ди позави́дуют, што краси́вая да хоро́шая, а тебе́ уш уро́ки ско́чат, тебе́ изуро́чилось. Пьйо́т веть; вот се́йгот — тьфу́-тьфу́, ходь бы не изуро́чилось — ноне́ча сла́ва бо́гу, не пьйо́т, а ве́дь быва́ет, заведе́ця три ме́сяця фподря́т, ф ка́жный де́нь, ф ка́жный де́нь. КОН. Твр.*

Отдельный интерес представляют функционирующие в архангельских говорах устойчивые сочетания с использованием звукоподражания *тьфу*. Как правило, это именно выражения с наименованиями нечистой силы — например, лешего. Сочетание ТЬФУ́-ТЫ ЛЕШИ́Й указывает на способность этого фольклорного персонажа путать зашедших в лес людей, мешать им выйти. Однако помимо того, что эта сочетаемость отсылает нас к народной магии, она несет в себе и семантику раздражения: *А тьфу́-ты леши́й, возьми́ ты, то́жо глаза́ стрясла́ (неправильно дала сдачу). ШЕНК. Яг.* Сочетаемость ТЬФУ́ К ЛЕШАКУ́ используется в случаях, когда говорящий выражает свои резко негативные эмоции по отношению к кому-н., чему-н., стремится избавиться от этого и желает объекту своего негодования самому оказаться под чарами лешего: *ТЬфу́ к лешаку́! ПРИМ. Ннк.*

Некоторые народные магические обряды детально регламентированы и требуют особых физических условий для их реализации и для достижения успеха в наложении требуемого эффекта. Например, для некоторых ритуалов должен использоваться определенный вид слюны, что отражается в сочетании *голодная (перегорелая) слюна*. Имеется в виду слюна, которая образуется во рту человека, только что проснувшегося,

ничего не евшего и не пившего: *Заговáривать нáдо голóдной слюной. ОНЕЖ. Пкр. Слiнкой перегорéлой мочи, только ўтром как фстáнеш слiнкой из рóта. КОТЛ. Збл.*

Хоть слюна и является телесной жидкостью, представляющей собой носитель человеческой энергии, от нее, в отличие от неотделимых от тела эфемерных субстанций, возможно избавиться, выплюнув. Это подчеркивается в выражении *душа не слинка — не выплюнешь: Фсé, оджыла́ свой вéк. Тóлько как вод дождáть (смерти). Душэнька не слiнка, не выплюнём. Из рóту слiнку выплюнём, а дúшу не выплюнём. Душá-то тáм, ф серётке (всерёдке). ПИН. Ер.* Избавиться невозможно не только от души, но и от смерти, что прослеживается в суждении: *Смёрть-то не слiнка, не выплюнём. ВИН. Кнц.*

На предложенном материале мы убедились, что слюна в народной культуре наделяется магическими свойствами. Как в связи с ними, так и в отрыве от них, слюна также может наделяться свойствами лечебными. Лечить как физиологические заболевания, так и небольшие травмы может как заговор с представленным действием в виде плевания, так и слюна в чистом виде: *Глазá эк слiной мáжу. В-Т. Тми. У меня́ бывáйед цясто голóва болiт, я поплюю́ и проходiт. ВИЛ. Пвл.* При этом проводимые со слюной действия будут различаться в зависимости от типа и специфики болезни. В народной медицине для исцеления может использоваться и выплевывание слюны, и смачивание ею, и прочие действия: *Разойдéца, упадé, заверéдица гдé-нибудь, а ты́ йему́ плюнеш — и пройдёт. ПИН. Нхч. Я иногды́ слiной помáжу, так зажывё. ПИН. Ёр.*

Этнолингвистический аспект плевания раскрывается на материале архангельских говоров. Плевание и сама слюна наделяется магическими (охранительными и вредоносными) и лечебными свойствами, а ряд дополнительных приемов усиливает указанные сверхъестественные свойства. В большинстве ритуалов и заговоров присутствуют сразу несколько рассмотренных аспектов, которые в народном сознании увеличивают силу магических действий.

Список сокращений районов и населенных пунктов Архангельской области:

<u>В-Т</u>	<u>ВЕРХНЕ-ТОЕМСКИЙ</u>	<u>НЯНД</u>	<u>НЯНДОМСКИЙ</u>
Тмш	Тимошино	Лм	Лимь
<u>ВИЛ</u>	<u>ВИЛЕГОДСКИЙ</u>	<u>ОНЕЖ</u>	<u>ОНЕЖСКИЙ</u>
Пвл	Павловск	Прн	Пурнема
<u>ВИН</u>	<u>ВИНОГРАДОВСКИЙ</u>	<u>ПИН</u>	<u>ПИНЕЖСКИЙ</u>
Брк	Борок	Ёр	Ёркино
Кнц	Конецгорье	Кшк	Кушкопала
<u>КАРГ</u>	<u>КАРГОПОЛЬСКИЙ</u>	Нхч	Нюхча
Крч	Кречетово	Ср	Сура
Лкшм	Лёкшма	Трф	Труфаново
<u>КОН</u>	<u>КОНОШСКИЙ</u>	Яв	Явзора
Твр	Тавреньга	<u>ПРИМ</u>	<u>ПРИМОРСКИЙ</u>
<u>КОТЛ</u>	<u>КОТЛАССКИЙ</u>	Ннк	Нёнокса
Збл	Заболотье	<u>ШЕНК</u>	<u>ШЕНКУРСКИЙ</u>
Хрт	Харитоновская	ВП	Верхопаденьга
<u>МЕЗ</u>	<u>МЕЗЕНСКИЙ</u>	УП	Усть-Паденьга
Бч	Бычье	ЯГ	Ямская Гора

ЛИТЕРАТУРА

1. Архангельский областной словарь / под ред. О.Г. Гецово́й, Е.А. Нефедовой. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980—. (издание продолжается)

2. Добровольская В. Е. «Куда ни плюнь — всюду клин...»: Прескрипции и культурные смыслы плеванья (по материалам Центральной России) // Бетель, кава, кола, чат. Жевательные стимуляторы в ритуале и мифологии народов мира. СПб, 2015 — с. 222-242
3. Зимбули Е. А. Философия плевка // Гуманитарный вектор. Т. 11, №1. — СПб., 2016.
4. Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-и томах / под общей ред. Н. И. Толстого. — Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). — М., 2009.
5. Толстой Н. И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос). Л., 1983.

Поступила в редакцию 29.11.2025 г.

A. M. Listova

ETHNOLINGUISTIC ASPECTS OF SPITTING IN FOLK CULTURE (based on Arkhangelsk dialects)

This article is devoted to the ethnolinguistic analysis of common Russian and dialectal lexemes belonging to the semantic field of «spitting» in the folk culture of the Arkhangelsk region. The objectives of the study include the analysis of the selected lexemes, the description of the beliefs, rituals, and traditions associated with them, as well as the determination of their role in the local linguistic worldview. Based on materials from the Arkhangelsk Regional Dictionary and field notes, the magical and healing functions of saliva, as reflected in dialectal vocabulary and ritual practice, are examined. It is shown that spitting is a significant component of protective and harmful rituals, and is also associated with the symbolism of the left side and the repetitiveness of magical actions. The study reveals the semantic features of verbal and nominal units that form the semantic field of «spitting».

Keywords: *ethnolinguistics, spitting, saliva, Arkhangelsk dialects, folk magic, dialectal vocabulary.*

Листова Анна Михайловна.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва, РФ.
Магистрант.
E-mail: dzi-listova@yandex.ru

Listova Anna Mikhailovna.

Lomonosov Moscow State University, Moscow, RF.
Undegraduat student.
E-mail: dzi-listova@yandex.ru

Коконова Анна Борисовна.

Кандидат филологических наук.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
г. Москва, РФ.
Старший преподаватель.
E-mail: annakokonova@gmail.com

Kokonova Anna Borisovna.

Candidate of Philology.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, RF.
Senior Lecturer.
E-mail: annakokonova@gmail.com